

TIL BIRLIKLARIDA SINTAGMATIK MUNOSABAT

M.Rahimova

Qo‘qon DPI O‘zbek tili kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqola til birliklarida sintagmatik munosabatlarni tahlil qilishga bog‘ishlangan. Sintagmatik munosabatlar — bu til birliklarining bir-biri bilan bog‘lanishi va o‘zaro joylashuvi orqali til tizimining strukturasi tashkil etadi. Maqolada sintagmatik munosabatlarning mohiyati, ularning grammatik va semantik jihatlari, shuningdek, tilshunoslikda sintagmatik tahlilning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Sintagmatik munosabatlar o‘zaro bog‘langan so‘zlar, frazalar va gaplarning shakllanishi jarayonida katta rol o‘ynaydi. Maqolada sintagmatik munosabatlarning tillarda qanday ifodalanishi, uning tilshunoslik va mantiqiy tahlilga ta’siri ham yoritiladi.

Kalit so‘zlar: sintagmatik munosabat, til birliklari, grammatik tahlil, semantik tahlil, fraza, gap tuzilishi.

Sintagmatik munosabatlar tilshunoslikda til birliklarining bir-biri bilan bog‘lanishini va ularning tizimli tuzulmasini tushunishda muhim o‘rin tutadi. Til birliklari, ya’ni so‘zlar, iboralar, gaplar o‘rtasidagi sintagmatik munosabatlar, tilning strukturaviy jihatlarni aniqlashga yordam beradi. Bu munosabatlar tilning grammatik va semantik tizimlarini o‘zaro bog‘lab, tilning ishlash prinsiplari va ma’nolarini shakllantiradi. Sintagmatik munosabatlarni tushunish, tilning chuqur strukturasi, o‘zaro aloqalarini va tillarning qanday ishlashini anglashda yordam beradi.

Sintagmatik munosabatlar, asosan, til birliklarining bir-biri bilan joylashuvi va bog‘lanishi orqali ifodalanadi. Sintagma — bu bir yoki bir nechta til birliklaridan tashkil topgan, grammatik jihatdan to‘liq va ma’noli birlikdir. Masalan, “yosh o‘quvchi” iborasi — bu sintagma bo‘lib, ikki so‘zning o‘zaro sintagmatik munosabati orqali to‘liq ma’no hosil bo‘ladi. Sintagmatik munosabatlar so‘zlarni yoki frazalarni birlashtiruvchi grammatik qoidalar asosida amalga oshadi.

Sintagmatik munosabatlar quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Grammatik sintagmatik munosabatlar — bu til birliklarining grammatik jihatdan bir-biriga bog‘lanishidir. Masalan, so‘zlar orasidagi qarama-qarshilik, kelishiklik va boshqalar.

2. Semantik sintagmatik munosabatlar — bu so‘zlar va iboralar o‘rtasidagi semantik bog‘lanish. Masalan, “yosh o‘quvchi” iborasida “yosh” va “o‘quvchi” so‘zlari o‘rtasida semantik bog‘lanish mavjud.

Sintagmatik munosabatlarning grammatik jihatlari tilshunoslikda alohida o‘rganiladi. Sintaktik tizim tilning qanday tuzilganligini, so‘zlar va frazalar orasidagi bog‘lanishlarni tashkil etadi. Bu tizimda, masalan, so‘zlar orasidagi tartib, kelishiklik, qo‘shni so‘zlar o‘rtasidagi bog‘lanishning grammatik shakllari muhim rol o‘ynaydi. Har bir so‘z o‘zining grammatika jihatlari bilan bog‘lanib, boshqa so‘zlar bilan ma’no va strukturaviy jihatdan uyg‘unlashadi.

Sintagmatik munosabatlarning semantik jihatlari tilning mazmuniy tarkibiga ta’sir qiladi. So‘zlarning bir-biri bilan joylashuvi, o‘zaro semantik munosabatlar orqali ma’no hosil qiladi. Misol uchun, “o‘qituvchi o‘quvchilarni sevadi” jumlasidagi so‘zlar o‘rtasidagi sintagmatik munosabatlar semantik jihatdan o‘zaro bog‘liqdir: “o‘qituvchi” subyekt bo‘lib, “o‘quvchilarni sevadi” predikat bilan bog‘lanadi.

Pragmatik sintagmatik munosabatlar esa so‘zlarning nutq jarayonida qanday ishlatilishini o‘rganadi. Nutqdagi sintagmatik munosabatlar, masalan, so‘zlar orasidagi kontekstual bog‘lanishlarga asoslanadi. Bu munosabatlar, shuningdek, nutq aktlari va so‘zlovchining niyatlarini anglashda ham muhim o‘rin tutadi.

Sintagmatik munosabatlar tilshunoslikda til birliklarining o‘zaro joylashuvi va bog‘lanishini tushunishda muhim o‘rin tutadi. Grammatik, semantik va pragmatik jihatlarni o‘rganish orqali sintagmatik munosabatlarning qanday ishlashini anglash mumkin. Tilning sintagmatik tuzilmasi, so‘zlar va frazalar o‘rtasidagi bog‘lanishlar, tilning semantik va pragmatik jihatlari o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlash orqali tilning to‘liq tizimini tushunish mumkin.

Sintagmatik munosabatlar tilshunoslikda til birliklarining o‘zaro bog‘lanishi va strukturalarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Ular til tizimining asosiy tarkibiy

qismlarini tashkil etadi va tilning grammatik hamda semantik jihatlarini o‘rganishda zarur vosita sifatida xizmat qiladi. Sintagmatik munosabatlar, asosan, so‘zlarning bir-biri bilan joylashuvi, kelishigi va o‘zaro bog‘lanishi orqali amalga oshadi. Bu munosabatlar so‘zlar va iboralar o‘rtasidagi ma’no, sintaktik tuzilma va pragmatik aloqalar asosida shakllanadi.

O‘zbek tilida sintagmatik munosabatlar grammatik, semantik va pragmatik jihatlarda o‘rganiladi. Grammatik jihatdan so‘zlar orasidagi kelishiklik, holat qo‘shimchalari, sintaktik tartib kabi omillar sintagmatik munosabatlarning asosini tashkil etadi. Semantik jihatdan esa, so‘zlarning o‘zaro ma’no bog‘lanishlari, predikativ va modifikatsion munosabatlar til birliklari o‘rtasidagi semantik aloqalarni belgilaydi. Pragmatik jihat esa, tilning nutq jarayonida qanday ishlatilishini va so‘zlarning o‘zaro kontekstual bog‘lanishini ko‘rsatadi.

Sintagmatik munosabatlar tilshunoslikda chuqur tahlil qilinishi kerak bo‘lgan soha bo‘lib, til tizimining barcha aspektlarini birlashtirib, tilning to‘liq tushunilishini ta’minlaydi. O‘zbek tilidagi sintagmatik munosabatlar, uning grammatik tizimi, semantik aloqalari va nutqdagi ishlatish imkoniyatlarini o‘rganish, tilni aniq va to‘g‘ri tushunishda katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Yusupov, A. Tilshunoslik: Asosiy nazariyalar va yondashuvlar. Toshkent: Universitet nashriyoti.2005
2. Harris Z. Structural Linguistics. Chicago: University of Chicago Press. 1991